

O'QITUVCHILAR, TALABALAR VA DARS DAN TASHQARI BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI FAOLIYAT

Avaxonov Shhohnazar Gulnazarzoda

ChDPU "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3 - kurs talabasi.

Qahhorov Behzod Akromovich

ChDPU "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3 - kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7674211>

Annotatsiya. Sizga taqdim etilyotgan maqolada o'qituvchilar, talabalar va darsdan tashqari boshlang'ich ta'limdagi faoliyati, sinf dan tashqari ishlash metodikasi haqida fikr yuritilgan..

Kalit so'zlar: Bolalar, boshlang'ich, ota, ona, maktab, yosh, oila, muammolar, sinf.

УЧИТЕЛЯ, УЧАЩИЕСЯ И ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В представленной вам статье рассматривается деятельность учителей, учащихся и внеклассников в начальном образовании, методика внеклассной работы..

Ключевые слова: дети, начало, отец, мать, школа, возраст, семья, проблемы, класс.

ACTIVITIES IN TEACHERS, STUDENTS AND EXTRACURRICULAR PRIMARY EDUCATION

Abstract. The article presented to you reflects on the activities of teachers, students and extracurricular primary education, the methodology of work outside the classroom..

Keywords: Children, primary, father, mother, school, age, family, problems, class.

Ilmiy ehtiyojga muhtoj bo'lgan bo'sh vaqtni tekshirish uchun asos. Birinchidan, ilmiy asoslash aks etadi bo'sh vaqt masalasi yo'qligi hali ham doimiy va tizimli pedagogik tadqiqotlar mavzusi bo'lgan. Ikkinchidan, dam olish vaqt zamonaviy pedagogika fanining sohasi sifatida barcha tomondan etarlicha muomala qilinmaydi texnik, texnologik va moddiy sharoitlar. Bundan tashqari, harakatlar qilish kerak talabalar uchun ta'lim va tarbiya orqali bo'sh vaqt (darsdan tashqari) faoliyati.

Muammoni tekshirish zarurati umuman bo'sh vaqt va tergov uchun xususan talabalarning bo'sh vaqti, maxsus oladi agar u tomondan qaralsa, ahamiyati jamiyatimizning dolzarb muammolari o'tish davridagi jamiyat.

Shuning uchun bu tergov mavzusi niyat va maqsadga erishish maqsadi bor bolalar-yoshlar va shu yo'l bilan foydali bo'lgani kabi maqsadli harakat qiling, ijobiy oqibatlariga olib kelish uchun – aniqrog'i, kundalik qismida har doim hayotning bajarilishi. Iroda erkinligi bo'sh vaqtni yoki bo'sh vaqtni bajarish uchun. Bu zarurat, shuningdek, yoshlarning unac - ceptable harakatlari va xatti-harakatlari bilan ham ko'rsatiladi kundalik hayotda, ya'ni yoshlar bu hodisaning qattiq toifasi ijtimoiy patologiya va shuning uchun ular giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar, siyosiy partiyalarning ta'siri va shunga o'xshash zamonaviy illatlarga qaram bo'lishadi va bu jarayonda ular aylanishi mumkin deviant va huquqbuzar shaxslar. Ko'p sonli yoshlar o'zlari bilan muloqot qilishadi, ya'ni o'xshash tizimlarga ega bo'lganlar bilan qadriyatlar, yo'nalishlar, iqtisodiy holat va manfaatlar

Huquqbuzarlik qaerda tez-tez uchraydi oilaviy hayotda muammolar mavjud, bu erda bolalar kamroq bog'langan ularning oilasi bilan, chunki ota-onalar "chiqindi" o'zlarini har kuni oilaning

moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun, shu bilan topa olmaydilar ular bilan to'g'ri muloqot qilish uchun etarli vaqt o'z bolalar. Ota-onalar uchun ularning hissini yo'qotadi farzandlarining rivojlanish ehtiyojlari ko'proq va ko'proq himoyasiz bo'ling, chunki ular provokatsion kitschga duchor bo'lishadi, axloqiy shilliq, vurgunculuk musobaqalar, ishga qabul qilish diniy mazhablar tomonidan Zamonaviyning bu tavsifi dunyodagi vaziyat tomonidan tasdiqlanadi yangi rim klubi a'zolari zamonaviy jamiyatning dilemmalari haqida hisobot, shuningdek, "muammolar majmuasi"ni ko'rsatadi barcha xalqlardan kelgan odamlar: ishsizlik, yoshlarni begonalashtirish ularning oilalari, an'anaviy qadriyatlar rad, va boshqa moliyaviy va iqtisodiy anomaliyalar.

Nemis sotsiologi Ralf Dahrendorf, bo'sh vaqtni juda qiziqarli tahlilida, bo'sh vaqt degan xulosaga keladi insonning erkinligi va o'zini o'zi rivojlantirish sharti. Unga ko'ra, bo'sh vaqt shaxs uchun muhim omil bo'lib qoladi, chunki u ishlab chiqarish jarayonida mavjud bo'lgan majburlashni yo'q qiladi ish vaqti va rivojlanishiga imkon beradi shaxsiy. Shundan kelib chiqadiki, insonning qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish o'z fazilatlaridan asosiy vazifadir hayot. "Yaxshilangan" bo'lish-bu maqsad ustidan mustaqil ish orqali erishish uchun o'z-o'zidan. Ushbu vazifani bajarish uchun odam birinchi navbatda tanishishi kerak o'zi bilan, va faqat keyin boshlash uchun o'z-o'zini yaratish. Aristotel dedi: "Eng qiyin qo'lga kiritadigan g'alaba o'zingizni mag'lub qilish uchun". Buni aytganimda, xohlayman bu erda masala ta'lim emasligini ta'kidlang, lekin self-ta'lim o'rninga.

U uchta asosiy funktsiyani ta'kidlaydi bo'sh vaqt: dam olish, o'yin-kulgi va shaxsiy rivojlanish, ammo bu erda muammo paydo bo'ladi ushbu uchta asosiy funktsiyani tasniflash to'g'risida, xususan shaxsiy rivojlanish. Uchinchi funktsiya tetiklashi mumkin shaxsda erkin intizom tufayli shaxsning dividend va ijtimoiy xulq-atvorida erkin rivojlanishi. Misol uchun, buyuk yunon filoso-Phers Platon va Aristotel

Bu yerga, platon zarurligini ta'kidlashni istaydi yoshlar o'ynash va mamnuniyat his ularning o'ziga xos yo'l izhor. Uning qismida, Aristotel ishni o'yin bilan bog'lashni talab qiladi, va ish va o'yin-kulgi o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni tushunish zarurligini ta'kidlaydi, erkin fuqarolar uchun o'yin-kulgi qaerda hamma narsaning poydevori va kerak olijanob ta'lim faoliyatini rivojlantirish.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning katta hajmi va ularning mazmuni yoshlarga quyidagilarga imkon beradi bo'lishi mumkin bo'lgan qiymatlar va xususiyatlarni oling hayotlarida foydalanish. Zamonaviy texnologiyalar davrida ishlarni to'g'ri bajarish uchun ta'lim va tadqiqotlar zarur bo'lib qolmoqda. Inson narsalarni bilmasdan qodir emas yaratish, ishlab chiqarish va daromad olish. Bu nima uchun ronald burt avlodlar deb hisoblaydi 1960-yillardan boshlab fikrlaydigan avlodlar sifatida.

Maktabda sinfdan tashqari ishlarni ta'minlash uzoq an'anaga ega bo'lsa-da ba'zi mamlakatlar, bu faqat boshida edi ming yillikning ta'lim sifati va darsdan tashqari mashg'ulotlar ta'lim siyosatida katta e'tibor bera boshladi va evropada amaliyot. Masalan, 2003 yilda, "kun bo'yi maktab" targ'ib qilina boshladi germaniya va ushbu maktablarning soni butun mamlakat bo'ylab kengaytirildi.

Bir vaqtning o'zida, tashkil etilgan "integratsiyalashgan maktab kuni" maktabning bir qismi sifatida darsdan tashqari mashg'ulotlar faqat bilan finlyandiya joriy etildi bolalarning nazoratsiz o'tkazadigan vaqtini kamaytirish maqsadi. Shunga o'xshash rivojlanishni shu vaqt ichida aniqlash mumkin "kengaytirilgan xizmatlar" taqdim etilgan, shu jumladan darsdan tashqari tadbirlar

maktablarda hamkorlikni rivojlantirish maqsadida maktablar va oilalar o'rtasida. Shveysariyada maktabda shunga o'xshash o'zgarishlar yuz berdi so'nggi o'n yil ichida tizim amerika qo'hma shtatlari ushbu rivojlanish 1990-yillarda boshlangan. Aksariyat mamlakatlarda jurnalning ushbu maxsus sonida namoyish etilgan onlayn ta'lim tadqiqotlari uchun maktablarda ekstrakur-rikulyar boyitish mavjud maktabdan keyingi faoliyat shakli. Darsdan tashqari faoliyat muntazam ravishda amalga oshiriladi va quyidagilar kattalar tomonidan nazorat qilinadi. Ularga akademik kiradi tuzatish kurslari va sport kabi akademik bo'lmagan tadbirlar, teatr va bog'dorchilik. Bundan tashqari, jamoat dasturlari yoshlar tashkilotlari tomonidan maktablarda topilgan

Materiallar va usullar

Ushbu tadqiqotda tavsiflovchi va an-alitik usul qo'llaniladi, bu erda tahlil hozirgi holat, taqqoslash va umumlashtirish ish bilan ta'minlangan. Amalga oshirilgan texnika tadqiqot baholash shkalasi yordamida tekshiriladi. Ushbu texnikaga ko'ra, anketa talabalar uchun ham, sinfdan tashqari ishlarni baholash uchun o'lchovdan foydalanadigan yaratilgan o'qituvchilar. Asosiy gipoteza-bu taxmin buning uchun turli xil qiziqishlar mavjud talabalar va o'qituvchilar darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida. Ushbu tadqiqotda bitta asosiy va o'nta yordamchi gipoteza, bu degani emas ikkinchisining ahamiyati kamroq, lekin bu ular asosiy gipotezani to'ldiradilar. Ushbu tadqiqot tetovo va brvenica munitsipalitetlari hududida to'rtta boshlang'ich maktab (uchta shahar va bitta qishloq) En-quiry talabalarni qamrab oldi 12 yosh orasida va 15 yil va o'qituvchilar. Umumiy soni imtihonchilarning 248 nafari (184 talaba va 64 kishi) edi o'qituvchilar). Tadqiqot ikkita savoldan iborat edi - naires, biri talabalar uchun, ikkinchisi o'qituvchilar uchun.

Muhokama

Ilmiy jamoatchilik orasida, uzoq vaqtdan beri ilgari bepul o'qishga qiziqish paydo bo'ldi umuman olganda, va ayniqsa bepul o'qish pedagogik jihatdan vaqt.

Tergov mavzusining dolzarbligi ushbu mavzuning birinchi darajali asosidir uning asosiy kaliti har doim talabalar va o'qituvchilarning sobiq o'quv mashg'ulotlaridan foydali foydalanishdir

Boshlang'ich ta'lim jarayonida; buning uchun sabab, qarama-qarshilik sifatida har doim mavjud sinfdan tashqari noo'rin foydalanish natijasida yuzaga kelgan muammolarni taqdim eting faoliyati. Deviant holatlarining ko'pligi va qonunbuzar xulq chunki sodir zerikish, shaxslarning qobiliyatsizligi bo'sh vaqtlarini ijodiy ravishda bajaring va keyin bu shaxslar bir buzilish bilan bog'liq paydo ularning ijodiy salohiyati, qaysi yo'l shaxslar zararli shaxslar bo'lib.

Yoshlar katta soni o'xshash bilan do'stlashish, ya'ni. Borlar bilan qadriyatlar, yo'nalishlar, iqtisodiy holat va manfaatlarning o'xshash tizimlari. Bino o'rniga o'zlarini muvaffaqiyatli shaxslar sifatida ko'rsatdilar. Ning ta'siri funktsional ta'lim deb ataladigan narsa dominant hisoblanadi yoshlar haqida gap ketganda ahamiyati bo'sh vaqtlari haqida ma'lumot. Bu bizning bepul ko'proq va ko'proq mavjud reality biz bolalarni tayyorlashimiz, ularni chidamli va qobiliyatli qilishimiz kerak bo'lgan vaqt salbiy ta'sirlarga nisbatan o'z-o'zidan tanlov qilish, bu baribir etarli va bunga qarshi biz faqat "axloq" yordamida kurasha olmaymiz.

Talabalarning darsdan tashqari faoliyati tajribali o'qituvchilar tomonidan boshqariladigan maktab yoshlarga o'z nuqtai nazari va xatti-harakatlarini shakllantirishga yordam bering, ularga ijobiy yordam bering rivojlanish va ijtimoiy maqbul xulq-atvor. Bo'sh vaqtning paydo bo'lishi zamonaviy jamiyatning productidir va juda yaqin texnik va teknologi - ijro etish rivojlantirish sur'atlar bilan bog'liq, va bu yo'l u masala bu hali ham nazariy sohaga tegishli tadqiqot. Shuning

uchun har bir jamiyat, har birida vaqt davri, ixtiyoriy homilador bo'ldi yoshlarning ijtimoiy patologik xatti-harakatlarini bostirish uchun faoliyat dasturlari. Muayyan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida ishlashlari orqali muhim rol o'ynashi mumkin talabalarning iste'dodlarini shakllantirish va takomillashtirishda.

Xulosa

Ta'lim va darsdan tashqari mashg'ulotlar ularning bir-birini to'ldirishida tushunilganda va ularning o'ziga xos munosabatlari qabul qilinadi, keyin ularning ikkalasi ham variantlar uchun istiqbollarni yaratadilar. Ikkalasi ham ulardan, ularning harakatlari orqali, odamni qamrab oladi uning hayoti davomida butun o'sish va ular ikkalasiga ham inson potentsialini ro'yobga chiqarish uchun o'rganish va yashash tajribasi kiradi. Bu maktab hali ham eng yaxshi pozitsiya va umidga ega.

Talabalarda keng ko'nikmalarni rivojlantirish uchun sinfdan tashqari ishlar dunyosi. Bu nima uchun biz o'z takliflarimizni qayta ishlashga yo'naltirishimiz mumkin maktab dasturlarining tuzilishi va biz talabalarning tashabbusi va hamkorligini ta'minlash kerak. Shuning uchun o'qituvchilar kerak ta'lim sohasida ko'proq erkinlikni qo'llab-quvvatlang jarayon, shuningdek, qoniqish hissi bu. Shundagina maktab to'liq bepul faoliyat uchun oldindan operatsion qadam bo'lishi mumkin so'zning ma'nosi. Pedagogika fani bo'sh vaqtni davolaydi amalga oshirishning muhim omili sifatida ta'lim maqsadlari, lekin ayni paytda shaxsni madaniy jihatdan tarbiyalash omili va bo'sh vaqtni qimmatli sarflash. Bilan talabalarni ekstrakur-rikulyar faoliyatga jalb qilish ularning qiziqishlarini qondirish yoqilgan, shu bilan bir vaqtda ijobiy ularning boshiga - sonality to'liq rivojlanishini influ - encing. Shuningdek, ijtimoiy jihatdan maqbul qadriyatlar shakllangan, bu yanada hissa qo'shadi har bir zamonaviy jamiyatning rivojlanishidir.

REFERENCES

1. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent. 1998
2. Bepal'ko "Slagaemoe pedagogichskoy texnologii" 1990.M.
3. Farberman B. L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar.T.1999.